

KICHIK TADBIRKORLIK SUB'YEKTLARINI SOLIQ MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Akbarov Akramjon Ibroximjonovich

Namangan Biznes va ilmiy-tadqiqot universiteti mustaqil
tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatimizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha mutanosib soliq siyosati soliq yukini tahlil qilish va soliq stavkalarini minimal qo'llash orqali mamlakatimizda va butun dunyoda ularning rivojlanishini tezlashtirishning eng muhim vositasi ekanligi haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: kichik biznes, soliq, ko'rsatkichlar, soliq siyosati, soliq yuki, yig'imlar, aholi bandligi, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik.

Mulk shaklidan qat'iy nazar, barcha korxonalar O'zbekiston Respublikasi "Korxonalar, birlashma va tashkilotlardan olinadigan soliqlar to'g'risida"gi qonuniga muvofiq, davlat va maxalliy byudjetlarga soliqlar to'laydilar. Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida keng ko'lamlı soliq islohotlari amalga oshirildi, bu esa aholining real daromadlarini oshirish, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish va aholi bandligini qo'llab-quvvatlash imkonini berdi. Barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash va ishbilarmonlik muhitini yanada tubdan yaxshilash, bozor islohotlarini liberallashtirish va chuqurlashtirish jarayonlarini jadallashtirish, aholi bandligini ta'minlash va aholi daromadlarini oshirish bugungi kunda mamlakatimizda eng muhim va ustuvor vazifalardan biri bo'lib qolmoqda.

Kichik korxonalar kapital tanqisligi sharoitida arzon iqtisodiy faoliyat sifatida resurs aylanmasining yuqori sur'atlarini ta'minlaydi, iqtisodiyotni tarkibiy o'zgartirishlar, iqtisodiy beqarorlik va resurslarning cheklanganligi sharoitida iste'mol bozorini to'ldirish muammosini tez va tejamkor hal qiladi. Kichik korxonalar iste'moli talabining o'zgarishiga tez moslasha oladi, shu bilan iste'mol

bozorida zarur muvozanatni ta'minlaydi. Ayni paytda mazkur tarmoq nafaqat iqtisodiy o'sish sur'atlarini jadallashtirish, balki mamlakatimiz uchun muhim bo'lgan aholi bandligini ta'minlash, aholi daromadlarini oshirish masalalarini hal etishda ham yetakchi o'rin tutmoqda. Keyingi yillarda mamlakatimizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan korxonalar soni ortib bormoqda.

Ayni damda O'zbekistonda "...kichik biznes va xususiy tadbirkorlik milliy iqtisodiyotning poydevori, ijtimoiy barqarorlik asosi bo'lgan o'rta sinfni shakllantirish muhim dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Raqobat muhitini yaratish va barqaror iqtisodiy o'sishga erishishning muhim omilidir.

2024-yil uchun daromad solig'i (15 foiz, ayrim toifalar uchun — 20 foiz), jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i (12 foiz), ijtimoiy soliq (budjet tashkilotlari - 25 foiz, boshqalar - 12 foiz), aylanmadan olinadigan soliq stavkalari (4 foiz), shuningdek, avtotransport vositalarining O'zbekiston hududiga kirganligi va uning hududi orqali tranziti uchun yig'imlar stavkalarining miqdorlari va alkogolmahsulotlarinirealizatsiyaqilishhuquqi uchun yig'imlar saqlanib qolinadi. Bundan tashqari, QQS (12%), mobil aloqa xizmatlari uchun aksiz solig'i (10%), qishloq xo'jaligi yerlari uchun yer solig'i (0,95%), yuridik shaxslarning mol-mulk solig'i (1,5%) stavkalari ham o'zgarmaydi.¹

Mamlakatning makroiqtisodiy barqarorligini ta'minlash maqsadida faoliyat yuritayotgan kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari tomonidan yalpi ichki mahsulot ulushini va aholi bandligi samaradorligini oshirish bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biridir. Mamlakat iqtisodiyotini modernizatsiya qilishning hozirgi sharoitida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini yanada rivojlantirish muhim ahamiyatga ega.

O'zbekistonning jahon iqtisodiyotiga kirib kelishida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik muhim o'rin tutadi. 21-asrda xususiy tadbirkorlik ko'plab

¹ <https://stat.uz/uz/>

mamlakatlarda iqtisodiyotning dinamik qismiga aylandi va milliy iqtisodiyotning tamal toshi va har qanday mamlakatning muvaffaqiyatli rivojlanishining asosi hisoblanadi. Binobarin, yalpi ichki mahsulotning o'sish sur'ati va aholi farovonligi xususiy tadbirkorlikning rivojlanishiga bog'liq.

Mamlakatimizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish ko'p jihatdan iqtisodiyotga soliq yukini kamaytirishga qaratilgan izchil va izchil siyosat samarasidir.

Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, iqtisodiy faoliyatda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik qanchalik erkin bo'lsa, bozorda raqobat muhiti shunchalik tez rivojlanadi. Davlat bozor iqtisodiyotiga o'tish sharoitida raqobat muhitini yaratishda faol ishtirok etishi, erkin raqobatni himoya qilish bo'yicha monopoliyaga qarshi siyosat yuritishi va iqtisodiy mexanizmlar, jumladan, soliqlar orqali tadbirkorlik faoliyatini rag'batlantirishi zarur.

Kichik biznes AQSH, G'arbiy Yevropa, Yaponiya, Janubi-Sharqiy Osiyo mamlakatlari iqtisodiyotining rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Shunga qaramay, rivojlangan davlatlar butun dunyo bo'ylab soliq to'lovchilar uchun qulay soliq sharoitlari yaratilayotganini tahlil qilganda har doim ham yuqori reytingga ega bo'lavermaydi. Bu tabiiy hol, chunki rivojlanayotgan yoki rivojlanayotgan mamlakatlar soliq yukini kamaytirish orqali tadbirkorlar uchun qulay investitsiya muhitini yaratish uchun eng qulay soliq tizimini yaratishga katta e'tibor qaratmoqda. Xalqaro moliya institutlari ma'lumotlariga ko'ra, eng qulay soliq tizimiga ega bo'lgan o'n beshta davlat quyidagilardir: (2-jadval).

2-jadval. Progressiv soliq islohotlarini olib boradigan mamlakatlar

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, Maldiv orollari eng qulay soliq tizimi hisoblanadi. Bu mamlakatda uch turdagi soliqlar mavjud bo'lib, umumiy soliq stavkasi 9,3% ni tashkil qiladi. Qatar va Gonkongda ham uchta soliq bor, lekin bu mamlakatlarda umumiy soliq stavkasi mos ravishda 11,3% va 23,0% ni tashkil qiladi.

Iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlarda soliq tizimi unchalik mashhur emas. Masalan, aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot hajmi bo'yicha Lyuksemburg 13-o'rinda, Shveysariya esa 15-o'rinda. 183 davlat reytingida oxirgi o'rinda Venesuela (70 soliq, 63,5%, 183 o'rin), Kongo Respublikasi (61 soliq, Umumiy stavka 182 o'rin, Ukraina (135 soliq, umumiy stavka -181 o'rin) joylashgan.

Dunyoning ayrim mamlakatlaridagi soliq yukining qiyosiy tahlili shuni ko'rsatadiki, eng yuqori soliq yuki Frantsiya (46 foiz), Germaniya (39 foiz) va Yaponiyada (36,1 foiz) qayd etilgan. Soliq yukining eng past darajasi Ukraina (27 foiz) va Qozog'istonda (29 foiz) kuzatilmoqda. Markaziy Osiyoda eng past soliq yuki Qirg'iziston – 29 foiz, Tojikiston – 67,3 foiz. O'zbekiston esa 32,1 foizni tashkil etadi. Umuman olganda, O'zbekiston reytingda 64-o'rinda, Qozog'iston

qo'shni davlatlarda 56-o'rinda, Tojikistonda 136-o'rinda, Qirg'izistonda 150-o'rinda.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, so'nggi yillarda mamlakatimizda soliq yuki pasayib bormoqda. Soliq yukining kamayishi asosan soliq stavkalarining kamayishi va soliq solinadigan bazaning ko'payishi hisobiga sodir bo'ldi.

O'zbekistonda iqtisodiy islohotlarning hozirgi bosqichi kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish, keng iqtisodiy erkinlikni ta'minlash bilan tavsiflanadi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, bugungi kunda respublikada kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishga davlatimiz iqtisodiy siyosatining strategik maqsadi sifatida qaralmoqda.

O'zbekiston Respublikasi soliq siyosatining asosiy maqsadi quyidagilardan iborat:

- 1) ishlab chiqarish samaradorligini oshirish,
- 2) byudjet daromadlarini mustahkamlash va mamlakatimizda tadbirkorlikni yanada rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar va tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirish.

Erishilgan makroiqtisodiy va moliyaviy barqarorlik jamiyatimiz iqtisodiy hayotining barcha jabhalarini chuqur tahlil qilib, zarur xulosalar chiqarishni taqozo etadi. Ma'lumki, iqtisodiy o'sish ikki yo'l bilan belgilanadi: YaIMning o'sishi va aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulotning o'sishi. Mamlakatning iqtisodiy rivojlanish statistikasini hisobga oladigan bo'lsak, so'nggi yillarda yalpi ichki mahsulot yuqori sur'atlarda o'sib bormoqda. Bu mamlakat iqtisodiyoti barqarorlashib borayotganidan dalolat beradi.

Yalpi ichki mahsulotning yuqori o'sishi oqilona iqtisodiy siyosat samarasidir. Shu bilan birga, soliq yukini kamaytirishga qaratilgan oqilona soliq siyosati iqtisodiyotdagi tarkibiy o'zgarishlarga, xo'jalik yurituvchi subyektlarning

ishbilarmonlik faolligi va moliyaviy barqarorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Iqtisodiyotga soliq yukining kamayishi uning rivojlanishiga xizmat qilmoqda.

Mahsulotlar hajmini ko'paytirish, ko'proq ish o'rinlari yaratish va aholining real daromadlarini oshirish makroiqtisodiy barqarorlikni taqozo etadi. Binobarin, makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va aholi bandligini ta'minlash samaradorligini oshirishda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'ektlari tomonidan yaratilgan yalpi ichki mahsulotning ulushini oshirish bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biridir.

Qayd etilganidek, mamlakatimizda olib borilayotgan soliq-byudjet siyosatining yakuniy natijasi joriy soliq yukida o'z ifodasini topmoqda. Soliq yuki mamlakat soliq siyosatining asosiy ko'rsatkichidir.

Xulosa qilib aytganda, rivojlangan mamlakatlar soliq tizimidan farqli ravishda davlat byudjeti daromadlarining asosiy qismini yuridik shaxslarning soliqlari va majburiy to'lovlari tashkil etadi. Biroq, ular to'laydigan bilvosita soliqlarning ustuvorligi hali ham mavjud.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni jadal rivojlantirish ustuvor vazifalardan biridir. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni jadal rivojlantirmasdan turib, barqaror iqtisodiy o'sish va ijtimoiy soha muammosiga erishish qiyin. Bunga erishish uchun tadbirkorlik muhitini yanada yaxshilash va kredit resurslaridan foydalanishni ta'minlash maqsadida bank sektoridagi islohotlar bilan birgalikda samarali soliqqa tortish tizimi doirasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rag'batlantirish zarur.

Adabiyotlar:

1. E.S. Juraev. World experience in small business lending. - Russia, Высшая школа, 2017.
2. E.S. Juraev. Foreign experience in conducting financial policies for the development of small business. - Russia, Экономика и социум, 2018.

3. To'raev Sh. Oqilona soliq siyosati - iqtisodiy taraqqiyot omili. //Bozor, pul va kredit. № 3 - 2012. 43-b.

4. Paying Taxes 2019 (<https://kun.uz/ru/64956035>).

5. Law of the Republic of Uzbekistan "On Banks and Banking Activities". This new edition is dated 05.11.2019. Approved by Law O'RQ-580.- www.lex.uz

6. Afanasenko M.V. Methodological approaches to the formation of the rating of Ukrainian banks. Academic review. 2011. No. 2 (35). pp. 73-78